

Revista de Ciencias Sociales

Ética, política y corrupción: Una revisión conceptual enfatizada en Perú

Pérez Guevara, Luciano*
Zárate Tacca, Walter Rolando**
Antón de los Santos, Marco Antonio***
Holgado Quispe, Ana María****

Resumen

En el presente artículo se realiza una revisión de distintas fuentes bibliográficas que tienen como variables de investigación la ética, política y corrupción haciendo énfasis en la realidad peruana. El principal objetivo del artículo es analizar las diversas definiciones que tienen las variables mencionadas, según diferentes autores y sus respectivas realidades políticas, además una gran parte de las fuentes pertenecen a la realidad peruana, cuya política resulta bastante voluble, retardadora y problemática. Para la presente revisión se seleccionaron 20 artículos extraídos de Scopus y relacionados a las variables de investigación. Como resultados se obtuvieron conceptos asociados a la ética, política y corrupción, desde los puntos de vista teológico, psicológico y cultural, además, se resaltaron los aportes más importantes, que buscan ayudar a entender el origen de la corrupción en la política y las medidas que se pueden llevar a cabo para empoderar la lucha contra ésta. Por último, se desplegó un breve resumen sobre la realidad política peruana y la corrupción inherente a esta. Se concluye en la importancia del estudio ético dentro de la política, representando un gran aporte para futuros investigadores de la realidad nacional a través de los años y el boom de la corrupción en Perú.

Palabras clave: Ética; política; corrupción; realidad nacional; realidad política.

* Magister en Gestión Educacional. Docente en la Universidad Nacional Federico Villa Real, Lima, Perú. E-mail: lperezg@unfv.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0559-981X>

** Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Docente en la Universidad Nacional Federico Villa Real, Lima, Perú. E-mail: wzarate@unfv.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4624-1582>

*** Doctor en Administración. Docente en la Universidad Nacional Federico Villa Real, Lima, Perú. E-mail: manton@unfv.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0910-7301>

**** Doctora en Educación. Docente en la Universidad Nacional Federico Villa Real, Lima, Perú. E-mail: aholgado@unfv.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7510-9188>

Recibido: 2021-12-05 · Aceptado: 2022-02-21

Ethics, politics and corruption: A conceptual review emphasized in Peru

Abstract

In this article, a review of different bibliographic sources that have ethics, politics and corruption as research variables is carried out, emphasizing the Peruvian reality. The main objective of the article is to analyze the various definitions that the mentioned variables have, according to different authors and their respective political realities, in addition, a large part of the sources belong to the Peruvian reality, whose politics is quite fickle, challenging and problematic. For the present review, 20 articles extracted from Scopus and related to the research variables were selected. As results, concepts associated with ethics, politics and corruption were obtained, from the theological, psychological and cultural points of view, in addition, the most important contributions were highlighted, which seek to help understand the origin of corruption in politics and measures. that can be carried out to empower the fight against it. Finally, a brief summary of the Peruvian political reality and the corruption inherent in it was displayed. It is concluded in the importance of the ethical study within politics, representing a great contribution for future researchers of the national reality through the years and the boom of corruption in Peru.

Keywords: Ethics; politics; corruption; nationalist reality; political reality.

Introducción

La corrupción es una práctica bastante endosada en la realidad política de la mayoría de los países en el mundo, se sabe de su existencia desde tiempos inmemorables y puede formar parte de cualquier organización relacionada al servicio público (García, 2019; Moreno-López, Porporato y Maharaj, 2022). Se refiere a cada uno de los hechos en los cuales se utiliza el poder que concede un cargo público con la finalidad de obtener beneficios o provecho de índole personal (Mazuera-Arias et al., 2019).

La corrupción se define como el uso y el abuso de las instituciones públicas para beneficiar y enriquecer, muchas veces de manera ilícita, a personas naturales y jurídicas; en Latinoamérica, se reconoce como una de las principales características del extenso periodo oligárquico presente en dicha región (Harambour, 2017). Al respecto, Perú, es un país con una gran cantidad de recursos naturales, y durante muchos años fue colonia de España, por lo que los rezagos, el abuso

del poder sobre la población, la cultura "egológica" del yo, y el beneficio propio, ha calado fuertemente en la realidad nacional y política del país (Knutsen et al., 2017; Prestifilippo, 2019). Incluso, algunos sostienen que el factor lejanía de la civilización y abundancia de recursos naturales, favorecen la proliferación de la corrupción en algunas ciudades, pertenecientes a pueblos profundos y bastante remotos.

En ese sentido, la corrupción es un fenómeno bastante complejo, a menudo profundamente ligado a las actividades culturales y políticas de las sociedades (De Vries y Solaz, 2017); al estar esta última relacionada al escrutinio y opinión pública (Berlanga-Fernández y Sánchez-Esparza, 2018), los descubrimientos, así como los efectos de las actividades de corrupción se hace aún más condenable.

Las consecuencias que trae consigo la corrupción, dentro de la política peruana, son muy complicadas de cuantificar y son muy variables cuando el entorno es cambiante; sin embargo, se sabe que tiene un efecto perjudicial

sobre los ingresos fiscales; las inversiones y el crecimiento económico (De Vries y Solaz, 2017); contribuye a la desestabilización política (Chaparro, Espinosa y Páez, 2021); y genera un entorno de desigualdad social e incremento de la pobreza (De Vries y Solaz, 2017).

Uno de los problemas más importantes de la realidad política peruana es la lucha contra la corrupción, por lo que la promulgación de leyes sobre la divulgación y transparencia (Szakonyi, 2021), las reformas electorales, así como diversas políticas anticorrupción, como la supervisión de proveedores del Estado y la concientización por la preocupación colectiva, son necesarias para eliminar o mermar este mal que aqueja a naciones de todo el mundo, en general (Chaparro, Espinosa y Páez, 2021).

La corrupción ha sido inherente de la realidad nacional y política peruana desde que el Perú se formó como nación. Sin embargo, desde el año 2000, los grandes destapes de la época hicieron reflexionar a la sociedad peruana sobre la importancia de luchas contra la corrupción, debido a las graves consecuencias que le aporta al país, este problema junto a la inseguridad ciudadana es visto como uno de los grandes cánceres del país (Proética, 2019; Chaparro et al., 2021). La mayoría de los gobiernos ubicados temporalmente entre 1990 y hasta la actualidad tienen investigaciones o personajes poderosos siendo investigados por formar parte de supuestas redes de corrupción (Chaparro et al., 2021).

Uno de los conceptos relacionados a la corrupción vendría a ser "la ética", puesto que la falta de esta puede dar origen al problema de la corrupción. La ética se define como una disciplina que está relacionada a la moral e incluye un conjunto de normas inquebrantables que contribuyen a la fortaleza de las virtudes y los valores básicos del individuo humano (Alvargonzález, 2018). Los valores dan camino a las actitudes y las actitudes a la conducta, es decir, la ética marca la vía hacia una buena conducta (Marcos-Marne, 2021). En Perú, la ética forma parte de la malla curricular, como parte de los estudios generales de la mayoría de carreras universitarias; asimismo, se le da

especial importancia al sector periodístico o prensa, salud y político (Mejía et al., 2018; Berlanga-Fernández y Sánchez-Esparza, 2018).

Con relación al periodismo en Perú, la ética debe de cuidarse de manera particularmente especial, puesto que el hecho de no consultar con fuentes primarias una noticia que puede generar muchas expectativas o caos en el país, es potencialmente peligroso (Berlanga-Fernández y Sánchez-Esparza, 2017). Asimismo, en el sector salud, la ética se posiciona en torno a los derechos de los pacientes, así como a la relación médico-paciente (Mejía et al., 2018). Enfatizando en el lado político peruano, la ética de cada persona puede direccionar votos, los cuales tienden a no buscar políticos con propuestas populistas, sino con planteamientos que conllevarán bienestar real a mediano o largo plazo (Marcos-Marne, 2021).

La política puede definirse como toda actividad o asunto relacionado a una de las instituciones más antiguas creadas por la humanidad: "El Estado". En Perú, los servicios públicos están asociados a una pésima calidad en su atención; y el servicio al ciudadano, la calidad y el nivel de insatisfacción de los ciudadanos aumentan en las zonas rurales (Bland et al., 2021). Además de los servicios públicos, la realidad política en el Perú ha sido sinónimo de inestabilidad ante los constantes cambios de gobierno y la enemistad parlamento-ejecutivo. Es por ello que, para volver a conseguir una estabilidad política y la continuidad democrática, la realidad política tendrá que atravesar un camino bastante sinuoso y no estará exento a lidiar con distintos factores que puedan ocasionar crisis (Paredes y Encinas, 2020).

Para volver a recuperar la confianza de la población peruana en la política, el desafío es aún mayor, se deben de establecer políticas claras en la lucha contra la corrupción y aplicar las leyes existentes, sin excepción. Además, tal como lo señalan Villasmil, Romero y Socorro (2021) en los actuales momentos político-sociales de todo país, se demandan dirigentes de individuos centrados en la ética,

y sobre todo con un perfil abocado a una visión transformacional.

Por todo lo antes expuesto, el objetivo principal del artículo es exponer las diversas definiciones que tienen las variables "ética, política y corrupción", según diferentes autores y sus respectivas realidades políticas; considerando además que gran parte de las fuentes pertenecen a la realidad peruana, cuya política resulta bastante voluble, retadora y problemática.

1. Metodología

La revisión sistemática realizada es de tipo descriptivo, puesto que proporciona una revisión de conceptos de gran utilidad para los lectores interesados en los temas relacionados a política, ética y corrupción; además, tiene un enfoque cualitativo, el cual se despliega en el análisis y la extracción de información relevante de cada una de las fuentes. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las variables que abarca el presente trabajo de investigación y se seleccionaron los artículos que involucran alguna de las tres variables: Ética, política y corrupción; asimismo, se consideraron artículos que buscan correlacionar estas variables.

Para la localización de los artículos escogidos en el presente trabajo de investigación, se tuvo en cuenta la gran base de datos de referencias bibliográficas *Scopus*, además, se filtraron los documentos más recientes, considerando los últimos cinco

años, desde el 2017 hasta el 2021, y se tuvo en cuenta revistas pertenecientes al campo de las ciencias sociales y política, en su mayoría, pertenecientes al cuartil 1 y 2.

Por otra parte, se consideraron revistas científicas que tratan sobre la realidad nacional y la realidad política de Perú; como resultado de la búsqueda, se obtuvieron 20 fuentes, que se evidenciaron como relevantes para el presente artículo. Una vez seleccionadas las fuentes, se procedió a revisar cada una de ellas para extraer los conceptos, correlaciones, información, así como conclusiones, que serán de relevancia para los investigadores de estos temas.

El objetivo principal del artículo es exponer las diversas definiciones que tienen las variables "ética, política y corrupción", según diferentes autores y sus respectivas realidades políticas, además una gran parte de las fuentes pertenecen a la realidad peruana, cuya política resulta bastante voluble, retadora y problemática.

2. Resultados y discusión

2.1. Ética, política y corrupción: Artículos seleccionados

A continuación, en el Cuadro 1 se presentan los trabajos de investigación seleccionados para realizar esta revisión conceptual.

Cuadro 1 Artículos seleccionados

Año	Autor(es)	Título	Revista
2021	Bland, G., Brinkerhoff, D., Romero, D., Wetterberg, A., y Wibbels, E.	Public services, geography, and citizen perceptions of government in Latin America.	Political Behavior
2021	Chaparro, H., Espinosa, A., y Páez, D.	Percepción de eficacia en el control de la corrupción y su relación con el clima socioemocional y la identidad nacional en el Perú: Un estudio experimental.	Revista de Psicología (Perú)
2021	Gamboa-Antiñolo, F.	Pandemic, public policy and ethics.	Gaceta Sanitaria
2021	Harden, J., y Kirkland, J.	Does transparency inhibit political compromise? The effects of basic human values on populist voting. An analysis of 13 European democracies.	American Journal of Political Science
2021	Marcos-Marne, H.	Indecent disclosures: anticorruption reforms and political selection.	Political Behavior
2021	Szakonyi, D.	Perú 2019: Crisis política y salida institucional.	American Journal of Political Science
2020	Paredes, M., y Encinas, D.	Ética y política. Los fundamentos filosóficos de la teoría ética del discurso y sus aportes al estado democrático de derecho.	Revista de Ciencia Política
2020	Prono, S.	Perú 2018: La precariedad política en tiempos de Lava Jato.	Disputatio (Spain)
2019	Ponce, Z., y García, L.	Corruption in global health: The open secret.	Revista de Ciencia Política
2019	García, P.	No cabe la vida correcta en el mundo falso. Ética y política en Adorno.	The Lancet
2019	Prestifilippo, A.	The "curse of knowledge": Education, corruption, and politics.	Daimon
2018	Agerberg, M.	El peso de la ética en la política.	Political Behavior
2018	Alvargonzález, D.	Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales.	Pensamiento
2018	Gutiérrez, E.	Ética y tratamiento de la información en los relatos periodísticos de corrupción.	Política Criminal
2018	Berlanga-Fernández, I. y Sánchez-Esparza, M.	La corrupción como descomposición de las relaciones constitutivas del ser humano. Una reflexión teológica.	Historia y Comunicación Social
2018	Pardo, R. A.	Contexto histórico - político de Colombia y su influencia en la socialización política familiar.	Veritas
2018	Morales, Y., Villasmil, J., y Martínez, D.	Perceptions of corruption, political distrust, and the weakening of climate policy.	Revista De Ciencias Sociales
2018	Rafaty, R.	The electoral consequences of corruption.	Global Environmental Politics
2017	De Vries, C. y Solaz, H.	Soberanía y corrupción. La construcción del Estado y la propiedad en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1840 1920).	Annual Review of Political Science
2017	Harambour, R.	Mining and Local Corruption in Africa	Historia (Chile)
2017	Knutsen, C., Kotsadam, A., Olsen, E. y Wig, T.		American Journal of Political Science

Fuente: Elaboración propia, 2022.

2.2. Ética, política y corrupción: Conceptos e información relevante

a. Ética en la política

Los artículos seleccionados abordan una gran cantidad de definiciones, por lo cual se empezará abordando el tema de ética en la política. Alvargonzález (2018), presenta distintas definiciones de ética y política, por ejemplo, describe a la ética como un "tratado a la moral", asimismo como una disciplina que estudia los tratados morales; concluye, finalmente que la ética es un conjunto de normas que están relacionadas a la perseverancia de la misma existencia y además contribuye a la fortaleza, así como firmeza (virtudes éticas cardinales) del ser humano individual.

Por otra parte, la política puede ser definida como todo aquello relacionado al Estado, el cual es una institución histórica con un origen bastante antiguo e incierto (Alvargonzález, 2018). En este sentido la ética y la política son conceptos bastantes relacionados, por lo cual el precitado autor sostiene que, la virtud política de mantener el Estado es fundamental en un mandatario, haciendo que éste sea más seguro, unido y estructurado, así como mejorando la seguridad y actuación tanto en su interior como en el exterior.

Asimismo, el solo hecho de estar relacionado a un caso de corrupción, que representa una falta grave a la ética y a la moral, ha terminado con la carrera de muchos políticos, y que la población encuentra idóneo un perfil ético y moral para ocupar los cargos públicos y lo contrario será acechado por la opinión pública (Berlanga-Fernández y Sánchez-Esparza, 2018). Inclusive el papa Francisco ha condenado la corrupción como un pecado, que va más allá de lo personal, puesto que involucra el bienestar de un pueblo que confió en el político que prometió guiarlos y protegerlos, y que finalmente, se aprovechó de esto para beneficiarse a sí mismo (Pardo, 2018).

Por otra parte, existen políticos que aseguran que la transparencia y la ética en la política no siempre resulta un beneficio para la

gestión de una nación, puesto que sostienen que la transparencia excesiva, podría generar una reducción en la eficacia para las negociaciones con la oposición, así como la reducción de un comportamiento conciliador para llevar a cabo los proyectos que brindarán beneficios a la población (Harden y Kirkland, 2021). Sin embargo, a pesar de lo que aseguraron algunos políticos, Harden y Kirkland (2021) concluyen en su proyecto de investigación que la capacidad de realizar negociaciones políticas y presupuestarias mejora cuando su comportamiento está a la vista del escrutinio público, por lo que la transparencia puede tener diversos efectos en la política, pero jamás será la responsable de reducir el compromiso público.

Se sabe que la corrupción, siempre ha sido de interés público, esta se ha instalado en la mente de las personas de una nación como una preocupación diaria; este conflicto se alimenta, a través de los "casos destapados" a diario en los medios de comunicación y ahí es cuando se inicia el juicio mediático a la ética y transparencia de los políticos en los cuales la población confió (Berlanga-Fernández y Sánchez-Esparza, 2018). Por este motivo, Prono (2020) sostiene que es necesario llevar un discurso político relacionado a la ética, puesto que la vida del político es sensible a la opinión pública; asimismo, el diseño del discurso con el cual se comunican las instituciones públicas y diversas entidades del gobierno debe ser totalmente ético. La ética, no debe considerarse solamente como un requerimiento obligatorio, sino como un principio inherente de la política y su discurso.

Un gobierno que tiene altos niveles de corrupción percibida, tendrá más dificultades para aprobar las políticas públicas necesarias para sacar adelante al país, por esta razón un comportamiento ético es importante tanto para el político como en la construcción de su discurso (Rafaty, 2018).

La corrupción administrativa generalizada, deslegitima aún más el papel de la clase política dominante en el ejercicio de poder, por ese motivo, es necesario realizar una reunión donde se pueda establecer políticas

que legitimen y renueven la ética del sistema nacional (Morales et al., 2018).

En el contexto peruano, las propuestas populistas reciben un gran apoyo de la población. Esto debido a que temas como la redistribución económica y la reducción de beneficios, considerados por la mayoría de la población como innecesarios para algunos grupos de poder, son sensibles para la población que busca un poco más de equidad en la obtención de beneficios por parte del Estado (Marcos-Marne, 2021). Muchas veces los pobladores consideran moralmente correcto el hecho de emplear un discurso que tenga como principal eje la preocupación por la población y sus necesidades.

Se sabe que el voto popular está fuertemente asociado a los valores humanos básicos y a la esencia de preocupación colectiva que tienen algunos políticos (Marcos-Marne, 2021), en consecuencia, la cantidad de políticos con propuestas populistas tienen un gran apoyo de los pobladores que han visto pasar muchos gobiernos "capitalistas" cuya perspectiva "egológica" del yo, así como de buscar beneficio propio, puede dificultar la actuación ética de los líderes políticos (Prestifilippo, 2019). Lo cierto es que más allá de la tendencia (izquierda-derecha de un gobierno), el comportamiento ético debe predominar para beneficio colectivo.

b. Corrupción en la política

Se cree que la corrupción ha existido desde que se originaron las estructuras sociales, siendo predominante en las colonias, donde era común explotar a la población y sus recursos, al independizarse y formar las nuevas naciones, por lo cual, estas prácticas no fueron dejadas de lado (García, 2019).

No existe una definición integral y mundialmente aceptada de corrupción; algunos la consideran como el abuso del poder dado para beneficio propio; por tanto, esta se presenta desde formas sutiles hasta grandiosas (García, 2019). Al respecto, Pérez (2018) sostiene que la corrupción es un crimen

de cálculo y se define como la tenencia de un bien o un servicio, así como el poder de decidir quién se beneficiará y en qué cantidad; además, no está obligado a rendir cuentas; por lo cual, manifiesta que la corrupción se combate con mejoras en el sistema público.

Otro concepto importante lo presentan Transparency International (2018); Mazuera-Arias et al. (2019); así como Chaparro et al. (2021), quienes indican que la corrupción se refiere al conjunto de actos que se produce en la función pública para beneficios privados; también Belle y Cantarelli (2017), sostienen que la corrupción abarca acciones no éticas, anti-normativas, al igual que deshonestas, que desvían bienes públicos hacia fines, cuentas o arcas privadas o con propósitos distintos a lograr un bienestar público. Por su parte Harambour (2017), describe a la corrupción como un sistema a través del cual las élites alimentaron su apetito de poder y bienes, con dinero y a expensas del pueblo.

Dentro de la corrupción existen otros conceptos importantes como la corrupción pública, que envuelve a políticos públicos y se define como la mala administración o el manejo de un mal gobierno en el ejercicio de poderes públicos, que no busca el bienestar de la población en general, sino el beneficio de una persona física o jurídica, como una empresa (Gutiérrez, 2018).

Existen ciertas razones que llevan a un político a alejarse del comportamiento moralmente correcto, en algunos casos, las personas entienden su juicio como "puro" o "moralmente correcto" y al tomarlo en cuenta para sus acciones, puede que lo que para la sociedad sea considerado antiético, para sí mismo sea todo lo contrario (Prestifilippo, 2019). Por otra parte, otro comportamiento que puede propiciar a cometer acciones que serían antiéticas para la sociedad, es tener una moral "racional" exenta de emociones, lo que se reduciría, en algunos casos, a cumplir la ley, dejando de lado los sentimientos y emociones propias del ser humano (Prestifilippo, 2019); y finalmente, el dejar de lado la preocupación colectiva y centrarse en el beneficio del yo "egológico" (Chaparro et al., 2021).

La corrupción suele encontrarse en mayor proporción en países con grandes riquezas naturales como es el caso de Perú y otros países latinoamericanos, esta tiende a aumentar la desigualdad, a partir de la reducción o una inadecuada asignación del gasto público (Chaparro et al., 2021). En ese sentido, Knutsen et al. (2017) lo explica de manera más detallada en su investigación, al manifestar que el hecho que una nación dependa económicamente de sus recursos naturales, puede hacerla más proclive a la llamada "maldición de los recursos económicos", puesto que el hecho de centrarse en el beneficio económico y dejar de lado a la gente y el medio ambiente, está asociado a una mayor probabilidad de estar expuesta a regímenes menos democráticos e instituciones deficientes, lo que reduce a la vez los incentivos para que los políticos otorguen responsabilidad y transparencia.

Existen ciertos contextos de la realidad peruana y mundial, que pueden desencadenar en la aparición y "destape" de muchísimos actos de corrupción; en un contexto específicos, por ejemplo, una pandemia o emergencia de salud pública, al estar involucrada la vida de miles de personas, al encontrarse actos de corrupción que pudiesen afectar la vida y la salud de estas personas, a sanción relacionada al escrutinio público, ésta se multiplica (Gamboa-Antiñolo, 2021).

La corrupción existe en casi todas las aristas del gobierno, es un secreto a voces, sistémico y continúa extendiéndose, por lo que los políticos relacionados a la salud pública no se encuentran exentos. En el sector de la salud es muy peligrosa, incluso mortal para las personas y comunidades, se estima que la corrupción en este sector, a nivel mundial, se cobra la vida de al menos 140.000 niños, así como dificulta los esfuerzos de la resistencia a las enfermedades transmisibles y no transmisibles (García, 2019).

Entre los estragos que puede causar la corrupción también está la disminución en la calidad de los servicios públicos. En el Perú existen ciudades muy remotas y alejadas de la sociedad tecnológica, donde la calidad del

servicio puede verse mermada por la demora en los trámites o la pérdida de documentos importantes. Bland et al. (2021), sostiene que, en las ciudades más retiradas, la población no tiene información suficiente para encontrar la relación entre la calidad del servicio y el gobierno, para saber a qué funcionario se debe responsabilizar; asimismo, los pobladores tienden a temer las consecuencias negativas que podrían conllevar para ellos el hecho de quejarse frente a autoridades de mayor rango.

Chaparro et al. (2021), también sostiene que, independientemente del lugar donde se encuentre, la corrupción tiene un impacto negativo similar al de un círculo vicioso donde mayor corrupción genera un resultado económico negativo, lo que a su vez genera más corrupción. Por lo cual, no abordar la lucha contra la corrupción puede verse desencadenada en protestas públicas, generar mayor pobreza, así como desigualdad, debido al impacto en el crecimiento económico al disuadir la inversión privada y extranjera (Szakonyi, 2021).

Entre las reformas anticorrupción más reconocidas a nivel mundial se tiene a la "Ley de la divulgación", la cual invita a los políticos que ocupan cargos públicos a declarar sus ingresos y activos de forma regular, información que será publicada en *Internet* y además contará con sanciones en caso que se nieguen a cumplir con dicha ley o envíen información falsificada; así también, la "Ley de transparencia", que ayuda a los medios de comunicación a disponer de información que contribuya a los periodistas e investigadores en sus procesos de monitoreo con la finalidad de exponer y sancionar a los políticos corruptos (Szakonyi, 2021).

Por su parte, Chaparro et al., (2021) propone diversas acciones preventivas; por ejemplo, para evitar justificar los actos de corrupción se pueden llevar a cabo campañas de estigmatización y deslegitimación de la corrupción; asimismo, con el fin de monitorear o controlar la conducta ética y entregar un castigo efectivo a políticos corruptos, se pueden establecer políticas de transparencia y control de proveedores de bienes públicos,

así como juicios eficientes; por otra parte, para evitar la presión de los políticos en cargos públicos que sienten apremio por hacer muchas cosas al mismo tiempo, es mejor proponer plazos realista y objetivos, así como propuestas viables.

De igual manera, Agerberg (2018) sostiene que existe una relación positiva entre el nivel de educación de la población de una nación con los comportamientos políticos, es decir, un alto nivel de educación, podría mermar la corrupción en la política. Finalmente, para evitar la cultura individualista egocéntrica y enfatizada en el "yo", es necesario reforzar la cultura colectivista institucional (Chaparro et al., 2021).

Decretar leyes relacionadas y emitir políticas, es solo el inicio, la ley también debe tener una buena capacidad de aplicación y poder pasar por el proceso que inicia en la divulgación de las sospechas hasta la etapa de denuncia penal, siempre y cuando se encuentren pruebas contundentes; asimismo, se debe de llevar a cabo un sistema de recompensas que invite a denunciar todas las sospechas de acciones corruptas en los funcionarios públicos (Szakonyi, 2021).

Asimismo, se debe fortalecer en Perú la inclusión social, debido a que el hecho de que una mayor cantidad de pobladores tengan acceso a la información sobre los destapes de corrupción, hará que pueda decidir de mejor manera por quién votar, en base a sus valores y principios. De Vries y Solaz (2017), sostiene que los sistemas electorales mayoritarios, donde se promueve la alternancia, así como la competencia política, y donde la mayor parte de ciudadanos puedan escoger a sus gobernantes, exhiben niveles más bajos de corrupción.

2.3. Realidad política peruana: Corrupción

Si se analiza tiempos más actuales, el 2018 fue un año bastante convulsionado para la política peruana, desde la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski hasta la

asunción al poder de Martín Vizcarra, durante este año se produjeron muchas investigaciones sobre el famoso caso de corrupción "Lava Jato", que relacionaba a muchos políticos y expresidentes con la recepción de coimas o aportes económicos por parte de la constructora brasileña Odebrecht (Ponce y García, 2019).

En Perú, sobre todo en las elecciones municipales, existía la idea que todo político es corrupto, por eso la reelección de muchos políticos envueltos en casos de corrupción se ven justificados por sus votantes con la frase "roba, pero hace obra" (Chaparro et al., 2021). Sin embargo, teniendo en cuenta lo sucedido con el caso "Lava Jato", la ciudadanía peruana empezó a cambiar dicha visión y empezó a redireccionar su voto hacia partidos políticos nuevos que no estuviesen involucrados con los grandes casos de corrupción (Ponce y García, 2019).

Los famosos "destapes" y las grandes redes de corrupción que involucraron a casi todos los personajes poderosos, que formaron parte de los distintos gobiernos de la democracia reciente, desde Toledo hasta Kuczynski, habían estado envueltos en este escándalo de corrupción, además los diversos aportes de esta constructora a las campañas de distintos políticos, que inicialmente negaron estar involucrados. Un reflejo de esto se pudo ver en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, a las cuales convocó Martín Vizcarra tras disolver el congreso, donde los partidos políticos tradicionales involucrados fueron "castigados" con una disminución del apoyo de los votantes, resultando en un congreso bastante fragmentado entre nueve agrupaciones políticas (Chaparro et al., 2021).

Las agrupaciones tradicionales que se vieron fuertemente debilitadas fueron el fujimorismo y el aprismo, cuyo auge estuvo presente desde el año 2001. La disolución del congreso proporcionó una salida a favor del ejecutivo y permitió la continuidad del gobierno de Martín Vizcarra (Paredes y Encinas, 2020). El fortalecimiento del poder ejecutivo trajo consigo una gran disminución del poder legislativo, puesto que el congreso contaba con un bajo nivel de aprobación y

la población no se sentía democráticamente representada (Ponce y García, 2019).

El nuevo congreso elegido democráticamente, fue el encargado de devolver la estabilidad política a la realidad nacional del país; sin embargo, esto no pasó y el congreso terminó vacando a Martín Vizcarra y colocando de presidente de la república al presidente del congreso Manuel Merino. Esto desencadenó múltiples protestas a nivel nacional, culminando con la renuncia de Manuel Merino a los días de haber asumido el cargo y la muerte de dos estudiantes que se encontraban protestando en la capital.

Finalmente, el cargo de presidente de la república es asumido por Francisco Sagasti, un congresista perteneciente a uno de los partidos con menor representación en el congreso y que fue el único, donde todos sus miembros congresales votaron en contra de la vacancia. El presidente de transición que gestionó la vacunación y centró todas sus energías en combatir la pandemia, logrando dejar encaminada la vacunación y asegurando las dosis pertinentes para todos los peruanos, llamó a elecciones en abril del año 2021.

Conclusiones

La revisión realizada, permitió determinar que existen trabajos de investigación relacionados a la ética en la política, desde distintos puntos de vista, asimismo algunos estudios destacaron la importancia del discurso ético dentro de la política, puesto que la vida de los políticos es de total interés público, sobre todo en el contexto peruano, desde que se destapó el caso "Lava Jato", uno de los escándalos de corrupción más escuchado en Latinoamérica.

Asimismo, se encontraron artículos que serán de gran utilidad para el estudio y análisis de la política peruana en los últimos años, desde el destape que hizo cambiar la perspectiva de la población peruana de "roba, pero hace obra" a un no rotundo hacia la corrupción. Los artículos que se centran en estrategias sobre la lucha anticorrupción y los

que ayudaron a entender el origen de la misma en un contexto general y específicamente en el entorno peruano, también fueron de gran aporte para esta revisión.

Referencias bibliográficas

- Agerberg, M. (2018). The curse of knowledge? Education, corruption, and politics. *Political Behavior*, 41(2), 369-399. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9455-7>
- Alvargonzález, D. (2018). El peso de la ética en la política. *Pensamiento*, 74(280), 509-519. <https://doi.org/10.14422/pen.v74.i280.y2018.010>
- Belle, N., y Cantarelli, P. (2017). What causes unethical behavior? A meta-analysis to set an agenda for public administration research. *Public Administration Review*, 77(3), 327-339. <https://doi.org/10.1111/puar.12714>
- Berlanga-Fernández, I., y Sánchez-Esparza, M. (2018). Ética y tratamiento de la información en los relatos periodísticos de corrupción. *Historia y Comunicación Social*, 23(2), 477-488. <https://doi.org/10.5209/HICS.62269>
- Bland, G., Brinkerhoff, D., Romero, D., Wetterberg, A., y Wibbels, E. (2021). Public services, geography, and citizen perceptions of government in Latin America. *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09691-0>
- Chaparro, H., Espinosa, A., y Páez, D. (2021). Percepción de eficacia en el control de la corrupción y su relación con el clima socioemocional y la identidad nacional en el Perú: Un estudio experimental. *Revista de Psicología*, 39(2), 777-804. <https://doi.org/10.18800/PSICO.202102.010>
- De Vries, C. E., y Solaz, H. (2017). The electoral consequences of corruption.

- Annual Review of Political Science*, 20, 391-408. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052715-111917>
- Gamboa-Antiñolo, F-M. (2021). Pandemic, public policy and ethics. *Gaceta Sanitaria*, 35(2), 208. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.09.009>
- García, P. J. (2019). Corruption in global health: The open secret. *The Lancet*, 394(10214), 2119-2124. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32527-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32527-9)
- Gutiérrez, E. (2018). Corrupción pública: Concepto y mediciones. Hacia el *Public compliance* como herramienta de prevención de riesgos penales. *Política Criminal*, 13(25), 104-143. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992018000100104>
- Harambour, A. R. (2017). Soberanía y corrupción. La construcción del Estado y la propiedad en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1840 - 1920). *Historia*, II(50), 555-596. <https://doi.org/10.4067/s0717-71942017000200555>
- Harden, J. J., y Kirkland, J. H. (2021). Does transparency inhibit political compromise? *American Journal of Political Science*, 65(2), 493-509. <https://doi.org/10.1111/ajps.12564>
- Knutsen, C. H., Kotsadam, A., Olsen, E. H., y Wig, T. (2017). Mining and local corruption in Africa. *American Journal of Political Science*, 61(2), 320-334. <https://doi.org/10.1111/ajps.12268>
- Marcos-Marne, H. (2021). The effects of basic human values on populist voting. An analysis of 13 European democracies. *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09689-8>
- Mazuera-Arias, R., Alborno-Arias, N., Biasoli-Alves, G., y Ortiz, F. A. (2019). Corrupción y contrabando en la frontera Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(E-1), 170-186. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29607>
- Mejía C. R., Vargas M., Verastegui-Díaz A., Quispe-Colquepisco S., Mena L. S., Mendoza L. P., y Carbajal, M. (2018). Enseñanza de ética a estudiantes peruanos en la carrera de medicina. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 32(1), 85-93.
- Morales, Y. R., Villasmil, J., y Martínez. R. D. (2018). Contexto histórico - político de Colombia y su influencia en la socialización política familiar. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(1), 57-66.
- Moreno-López, A., Porporato, M., y Maharaj, G. (2022). Transparencia y corrupción: Rol del habitus en las disputas por el poder. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 334-351. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37695>
- Pardo, R. A. (2018). La corrupción como descomposición de las relaciones constitutivas del ser humano. Una reflexión teológica. *Veritas*, (41), 89-115. <https://doi.org/10.4067/S0718-92732018000300089>
- Paredes, M., y Encinas, D. (2020). Perú 2019: Crisis política y salida institucional. *Revista de Ciencia Política*, 40(2), 483-510. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000116>
- Ponce, Z., y García, L. (2019). Perú 2018: La precariedad política en tiempos de Lava Jato. *Revista de Ciencia Política*, 39(2), 341-365. <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2019000200341>
- Prestifilippo, A. L. (2019). No cabe la vida correcta en el mundo falso. Ética y política en Adorno. *Daimon Revista Internacional de Filosofía* (77), 21-36. <https://doi.org/10.6018/daimon/283861>

- Proética (2019). *XI Encuesta Nacional Anual sobre Percepciones de Corrupción*. <https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/>
- Prono, S. (2020). Ética y política. Los fundamentos filosóficos de la teoría ética del discurso y sus aportes al estado democrático de derecho. *Disputatio. Philosophical Research Bulle*, 9(12), 269-286. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4075614>
- Rafaty, R. (2018). Perceptions of corruption, political distrust, and the weakening of climate policy. *Global Environmental Politics*, 18(3), 106-129. https://doi.org/10.1162/glep_a_00471
- Szakonyi, D. (2021). Indecent disclosures: Anticorruption reforms and political selection. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12646>
- Transparency International (2018). *Corruption Perception Index*. <http://www.transparency.org/cpi2018>
- Villasmil, M. D. C., Romero, F. J., y Socorro, C. C. (2021). Liderazgo ético en la gestión pública municipal del estado Zulia, Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 199-216. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35907>